

Literature Review

Open Access

HACCP dalam Pengolahan Makanan Enteral dan Pemberian Tabung Blender pada Pasien: Studi Literatur

Nana Putri Antoni¹ | Dianti Ias Oktaviasari¹

¹Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri

Correspondence: nanaganull@iik.ac.id

Received: 04 May 2026 | Revised: 17 May 2026 | Accepted: 30 May 2026 | Published: 6 Juny 2026

DOI: 10.5281/zenodo.20573777

Keywords: Food processing, Microbiological contamination, HACCP, Enteral feeding, Blenderized tube feeding

ABSTRACT

Introduction: All types of enteral feeding (EF) formulations, including both blenderized tube feeding (BTF) and commercial enteral feeding (CEF), contain nutrients that support microbial growth in the event of contamination, thereby increasing the risk of infection in patients. The microbiological safety of EF is a critical concern in healthcare settings.

Objective: This study aims to examine the level of microbial contamination in BTF and CEF, as well as the effectiveness of implementing the Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) system.

Methods: This study employed a literature review method, with articles retrieved from the Scopus, PubMed, ScienceDirect, and Google Scholar databases. Of the 132 articles identified, 9 met the inclusion criteria and were analyzed further.

Results: The study results indicate that the majority of EF formulations were contaminated by microorganisms such as total coliforms, *Staphylococcus aureus*, mesophilic aerobic bacteria, and *Escherichia coli*, as well as other pathogens such as *Bacillus cereus* and *Listeria monocytogenes*.

Discussion: Contamination levels were quite high, with some studies reporting bacterial counts exceeding safe limits ($>10^4$ CFU/mL) and the prevalence of non-compliant samples reaching nearly half of the total samples, and even higher in home-prepared products. The main factors causing contamination included poor hygiene, handling errors, and improper storage. The implementation of the HACCP system has proven effective in reducing or even eliminating microbial contamination through the control of critical control points in the production and distribution of EF. The microbiological safety of enteral formula solutions in hospitals and at home remains low and has the potential to increase the risk of foodborne illness in patients. The implementation of HACCP systems, along with improved hygiene practices and monitoring during the preparation of enteral formula, is essential to ensure the safety and nutritional quality of enteral formula.

How to cite this article: Antoni, N.P., Oktaviasari, D.I., (2026). HACCP dalam Pengolahan Makanan Enteral dan Pemberian Tabung Blender pada Pasien: Studi Literatur. Rama Scientia Journal of Public Health, 1(1), 17-22. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20573777>

Copyright: Copyright (c) 2026 Nana Putri Antoni, Dianti Ias Oktaviasari (Author). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pemberian makanan enteral atau *enteral feeding* (EF) sangat penting untuk pengelolaan pasien yang tidak dapat menggunakan nutrisi oral. EF adalah jalur suplementasi nutrisi yang lebih disukai dalam kasus seperti itu. Formula EF dapat dikembangkan sebagai *blenderized tube feeding* (BTF) dan *commercial enteral feeding* (CEF). Solusi EF menjadi perhatian utama dokter karena meningkatkan risiko infeksi. Meskipun CEF telah tersedia selama lebih dari dua dekade, BTF tetap menjadi ukuran populer di beberapa negara, termasuk Iran, Filipina, Brasil, Amerika Serikat, dan

Arab Saudi (Bahramian *et al.*, 2022). Ada minat yang meningkat dalam penggunaan BTF mengingat banyak keuntungannya, seperti penyediaan bahan makanan lengkap untuk meningkatkan mikrobioma yang sehat dan pengurangan tambahan gula, perasa buatan, dan aditif (misalnya, pengemulsi), pengurangan muntah, sembelit, dan keengganan oral dan juga bisa meningkatkan fungsi usus (Adibi *et al.*, 2023). EF Komersial mengandung karbohidrat olahan dan lemak jenuh tinggi dalam jumlah besar, serta bebas dari buah, protein, buah, sayuran, serat, dan bahan makanan bermanfaat lainnya yang berperan dalam patogenesis penyakit kardiovaskular dan paru. Alasan utama ahli

gizi menghindari BTF adalah kontaminasi mikrobanya, yang meningkatkan risiko infeksi. Kontaminasi makanan oleh patogen makanan merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius yang dapat menyebabkan penyakit bawaan makanan (*foodborne diseases*) (Galindo *et al.*, 2021).

Menurut World Health Organization (WHO), penyakit akibat makanan yang terkontaminasi masih menjadi masalah kesehatan global, di mana setiap tahun sekitar 600 juta orang di dunia mengalami penyakit bawaan makanan atau *foodborne diseases* (sekitar 1 dari 10 populasi global) dengan sekitar 420.000 kematian. Penyakit ini umumnya disebabkan oleh agen patogen, terutama bakteri seperti *Salmonella*, *Escherichia coli*, dan *Listeria monocytogenes*, serta dipengaruhi oleh praktik higiene yang buruk, pengolahan dan penyimpanan makanan yang tidak aman, dan sistem distribusi pangan yang tidak terkontrol (World Health Organization, 2025). Oleh karena itu, keamanan pangan pada pasien rawat inap menjadi perhatian penting karena makanan yang tidak aman dapat meningkatkan risiko penyakit, memperburuk kondisi pasien, serta menghambat efektivitas perawatan, sehingga diperlukan penerapan prinsip keamanan pangan yang ketat dalam pelayanan kesehatan (Osman *et al.*, 2021).

Formulasi EF mengandung protein, karbohidrat, dan lipid dalam berbagai kombinasi. Khususnya, sifat makanan ini dalam hal pH, kandungan nutrisi, dan aktivitas air menyediakan lingkungan yang cocok untuk pertumbuhan mikroorganisme (Fernandes *et al.*, 2026). Pertumbuhan cepat mikroorganisme patogen atau pembusuk dalam zat ini menimbulkan risiko infeksi pada pasien. Selain itu, kontaminasi mikroba dari formula ini mengurangi tingkat pemulihan pasien dan dapat menyebabkan berbagai kondisi berbahaya, seperti pneumonia, infeksi nosokomial, salmonellosis, sakit perut, leukositosis, takikardia, sepsis, dan bahkan kematian (Bahramian *et al.*, 2022). Dalam kasus klinis, infeksi juga dapat mengurangi penyerapan nutrisi dan menyebabkan hilangnya nutrisi. Pasien dengan fungsi kekebalan yang lemah membutuhkan makanan yang teratur, bergizi, dan aman sebagai bagian utama dari perawatan rumah sakit mereka. Bahan makanan rumah sakit harus disiapkan dengan hati-hati dan sangat higienis. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip kebersihan makanan untuk mencegah penyakit bawaan makanan di tempat umum (Fernandes *et al.*, 2026).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode *literature review* dengan mensintesis hasil dan bukti penelitian yang sudah ada secara sistematis. *Literature review* merupakan metode yang merangkum

berbagai hasil penelitian untuk menyajikan fakta yang lebih komprehensif. Tahapan dari metode penelitian ini adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2020).

Search Strategy

Pencarian artikel Pencarian literatur dilakukan di empat database, yaitu *Scopus*, *PubMed*, *Science Direct*, dan *Google Scholar* menggunakan beberapa kata kunci, seperti *food processing*, *hospital*, *microbiological contamination*, dan HACCP.

Inclusion

Kriteria inklusi yang digunakan adalah artikel yang meneliti mengenai CEF serta BTF dengan jumlah sampel dan persentase kontaminasi. Sementara itu, kriteria eksklusi pada artikel ini sebagai berikut:

1. Artikel yang tidak tersedia *open access*.
2. Kontaminasi sistem nutrisi enteral.
3. Kontaminasi formulasi nutrisi enteral (BTF dan CEF) hanya di rumah.

Study Selection

Terdapat 9 artikel penelitian yang memenuhi syarat. Dalam pencarian literatur sistematis terdapat 132 artikel dari *Scopus*, *PubMed*, *Science Direct*, dan **Google Scholar**, serta studi relevan yang diidentifikasi dalam referensi silang. Setelah penghapusan duplikat, 132 artikel dianggap memenuhi syarat untuk penyaringan judul, 46 diantaranya diambil untuk penilaian teks lengkap. Akhirnya, terdapat 9 studi yang memenuhi syarat dipilih untuk dilakukan review.

HASIL

Berdasarkan hasil analisis sembilan artikel, keamanan pangan pada enteral feeding, khususnya *blenderized tube feeding* (BTF), masih menjadi tantangan penting baik di rumah sakit maupun di lingkungan rumah. Sebagian besar penelitian melaporkan adanya risiko kontaminasi mikrobiologi yang tinggi pada BTF akibat praktik higiene dan sanitasi yang kurang memadai selama proses persiapan, penyimpanan, dan pemberian makanan. Kontaminasi tersebut berpotensi meningkatkan kejadian infeksi, memperpanjang lama perawatan, serta membahayakan keselamatan pasien. Namun demikian, beberapa studi menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian keamanan pangan seperti *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP), kepatuhan terhadap prosedur standar, serta peningkatan edukasi dan higiene petugas maupun pengasuh dapat secara efektif menurunkan risiko kontaminasi. Selain itu, BTF tetap dapat menjadi alternatif yang aman dan bermanfaat, terutama dalam memperbaiki gejala gastrointestinal pasien, apabila proses pengolahannya dilakukan sesuai standar keamanan pangan yang ketat dan berada di bawah pengawasan tenaga kesehatan yang kompeten.

Tabel 1. Hasil Analisis Studi Literatur Keamanan Pangan dalam Pengolahan Makanan Enteral dan Pemberian Tabung Blender pada Pasien

No	Penulis, Judul, Tahun	Studi Populasi	Tujuan Studi	Metodologi	Hasil
1	Fatemizadeh S, Mahboobi H, Moghtadaie A, Sarmadian AJ, Kamal MA. <i>Enteral feeding dilemmas: navigating the impact of bacterial contamination in hospitalized populations</i> (2025)	Pasien rawat inap dengan <i>enteral feeding</i>	Mengkaji dampak kontaminasi bakteri pada <i>enteral feeding</i>	<i>Literature review</i>	Kontaminasi meningkatkan infeksi dan lama rawat; pencegahan melalui protokol standar, higiene tangan, dan edukasi.
2	Bahramian B, Talebi S, Rezaie M. <i>Blenderized tube feeding in pediatric patients: a systematic review</i> (2021)	Pasien anak dengan <i>enteral feeding</i>	Meninjau efektivitas dan keamanan BTF pada anak	<i>Systematic review</i> (6 studi)	BTF dapat digunakan dan memperbaiki gejala gastrointestinal, namun perlu pengawasan ahli gizi.
3	Yousefi M, Koorehpaz K, Baghieri M, et al. <i>Implementation of HACCP for microbial safety of enteral feeding solutions</i> (2025)	Pasien ICU dan rumah sakit	Menilai dan meningkatkan keamanan mikrobiologi <i>enteral feeding</i>	Studi intervensi 3 fase (analisis mikroba & PCR)	Penerapan HACCP mampu menghilangkan kontaminasi mikroba secara efektif.
4	Bahramian B, Sarabi JM, Nattagh EE, Rezaie M. <i>Microbiological contamination of commercial enteral feeding and blenderized tube feeding: a systematic review</i> (2022)	<i>Enteral feeding</i> di rumah sakit dan rumah	Menilai keamanan mikrobiologi BTF dan CEF	<i>Systematic review</i> (16 studi)	Kontaminasi tinggi pada BTF dan CEF; HACCP diperlukan untuk keamanan pangan.
5	Adibi S, Afshari A, Norouzy A, et al. <i>Microbiological quality of hospital-prepared blenderized tube feeding</i> (2023)	Sampel BTF di rumah sakit	Menilai tingkat kontaminasi mikrobiologi BTF	Studi laboratorium (24 sampel)	Sebagian besar sampel terkontaminasi bakteri patogen; perlu peningkatan higiene.
6	Galindo CDO, Beux MR, da Costa RL, et al. <i>Home-prepared enteral tube feeding: evaluation of microbiological contamination</i> (2021)	Pasien dewasa pengguna <i>enteral feeding</i> di rumah	Menilai kontaminasi dan higiene pengolahan	Observasional (96 sampel)	Mayoritas sampel melebihi batas aman; risiko tinggi pada preparasi rumahan.
7	Fernandes MCP, Beux MR, Martins ECDS, et al. <i>Sanitary risk in the handling of home-prepared enteral formulations</i> (2026)	Rumah tangga pasien HEN	Menilai risiko sanitasi dan titik kontaminasi	<i>Cross-sectional</i> (77 rumah tangga)	Kontaminasi tinggi pada blender dan tangan; kebersihan rendah menjadi faktor utama.
8	Kozow JFC, Rabito EI, Kruger JF, et al. <i>Microbiological contamination in enteral and tube feeding: a systematic review</i> (2024)	<i>Enteral feeding</i> rumah sakit dan rumah	Menilai prevalensi kontaminasi mikroba	<i>Systematic review</i> (23 studi)	Banyak sampel melebihi batas bakteri; indikator higiene buruk dominan.
9	Bahramian B, Sarabi-Jamab M, Talebi S, et al. <i>Designing blenderized tube feeding diets for children</i> (2023)	Pasien anak dengan BTF	Mendesain BTF dan menilai kualitasnya	Eksperimental dan HACCP	BTF aman dan bebas kontaminasi jika kontrol HACCP diterapkan.

PEMBAHASAN

Aturan Mikrobiologi dalam Makanan Medis

Instruksi American Food and Drug Administration (FDA) telah mengamanatkan evaluasi bahan makanan dalam hal jumlah koloni mikroorganisme aerobik, jumlah coliform, *E. coli*, dan *B. cereus*, serta deteksi lebih lanjut dari *Salmonella* spp., dan *Listeria monocytogenes* dan menentukan enterotoksin stafilkokus (Bahramian *et al.*, 2022). Sesuai dengan instruksi ini, produk pangan yang terkontaminasi mikroorganisme aerob pada level > 104CFU/g dalam satu sampel atau lebih dari 103CFU/g dalam tiga sampel atau lebih, sampel dengan jumlah

coliform lebih dari tiga mikroorganisme per gram, dan produk yang positif untuk *L. monocytogenes* atau *Salmonella* spp., dianggap memiliki standar mikrobiologi yang rendah dan tidak layak untuk dikonsumsi (Bahramian *et al.*, 2022). Menurut *British Dietetic Association* (BDA) Parenteral dan Kelompok spesialis Nutrisi Enteral, jumlah total mikrobiologis yang dapat diterima dalam formula nutrisi enteral lebih rendah dari 101 dan 103CFU/mL masing-masing pada awal dan akhir pemberian. Jumlah yang dapat diterima dari *S. aureus* telah ditetapkan pada 101CFU/mL (Galindo *et al.*, 2021).

Sumber Kontaminasi dalam Larutan Makanan Enteral

Escherichia coli adalah bakteri coliform gram negatif dari genus *Escherichia* (Fatemizadeh *et al.*, 2025). Meskipun kebanyakan *E. coli* strain tidak berbahaya, beberapa serotipe dapat menyebabkan keracunan makanan yang parah pada inang dan kadang-kadang bertanggung jawab atas kontaminasi makanan juga (Fatemizadeh *et al.*, 2025). *E. coli* adalah bakteri yang berpotensi fatal, yang dapat menyebabkan diare berdarah, dehidrasi, dan bahkan gagal ginjal pada kasus yang parah. Kaum muda, manula, dan mereka yang memiliki fungsi kekebalan yang buruk lebih rentan terhadap penyakit bawaan makanan. Oleh karena itu, keberadaan bakteri ini dalam larutan makanan bayi dapat berbahaya (Bahramian *et al.*, 2021).

S. aureus bisa dapat bertahan dalam kondisi stres dan kering, seperti permukaan dan pakaian. Kehadiran dari *S. aureus* dalam formula EF dapat menunjukkan status higienis yang buruk dari staf produksi dan penjamah makanan (Yousefi *et al.*, 2025). Penyiapan makanan yang tidak tepat oleh staf dapat menyebabkan kontaminasi nutrisi enteral dengan *S. aureus*, sedangkan bakteri inistrain dan yang lainnya koagulase-positif spesies stafilokokus juga dapat melepaskan enterotoksin. Kisaran suhu untuk pertumbuhan dan pembentukan toksin yang dihasilkan oleh *S. aureus* adalah 6-46°C. Oleh karena itu, suhu memasak dan lemari es yang optimal harus masing-masing di atas 60°C dan di bawah 5°C (Yousefi *et al.*, 2025).

Mikroorganisme dapat bertahan hidup pada permukaan kontak bahan makanan untuk waktu yang cukup lama, sehingga meningkatkan risiko kontaminasi silang antara penanganan bahan makanan, produk, dan permukaan kontak (Adibi *et al.*, 2023). Misalnya, telur dapat terkontaminasi dengan *Salmonella enteritidis*, dan kontaminasi silang yang terjadi di dapur juga dapat mencemari permukaan dan piring dapur. Dengan demikian, konsumen hanya boleh menggunakan telur yang telah dipasteurisasi dan rebus (Galindo *et al.*, 2021).

Penyebab lain dari kontaminasi larutan EF adalah keterlibatan personel dengan infeksi pernapasan, penambahan formula baru ke wadah makan bekas, penambahan nutrisi lain atau bahan modular ke dalam larutan EF, pengenceran, perawatan jangka panjang, alat penghisap, transfer tertunda ke bagian bebas lemari es (kesempatan tambahan untuk pertumbuhan bakteri), mixer, buruk kesehatan pribadi, sarung tangan sekali pakai yang usang, kegagalan untuk memantau suhu produk, wadah/permukaan, ventilasi yang buruk, pembuka kaleng yang tidak bersih, kurangnya area terpisah untuk persiapan formula, dan penambahan obat-obatan dan vitamin ke dalam larutan EF (Fernandes *et al.*, 2026).

Menurut literatur, petugas pelayanan bahan makanan di rumah sakit sebagian besar tidak mengetahui prinsip-prinsip kebersihan makanan, seperti suhu penyimpanan bahan makanan yang tepat, pencegahan kontaminasi silang, mencuci tangan, dan kisaran suhu rantai dingin dan freezer yang dapat diterima (Bahramian *et al.*, 2022). Tangan adalah jalur penting untuk penularan infeksi nosokomial karena dapat terkontaminasi bahkan setelah mencuci dengan menyentuh handuk, pakaian, pegangan atau menggaruk kulit, rambut, dan hidung karena kemampuan hidup dari *S. aureus* di kulit, hidung, mulut, dan tenggorokan dan dipindahkan ke pakan selama persiapan. Oleh karena itu, bahkan individu yang sehat pun bisa menjadi sumber potensial *S. aureus*, *Salmonella*, *Clostridium perfringens*, dan *Streptococcus* (Yousefi *et al.*, 2025). Mencuci tangan dilakukan dengan menggunakan sabun anti bakteri genggam (misalnya, sabun yang mengandung klorheksidin glukonat), pembersih tangan, dan handuk kertas untuk pengeringan (Kozow *et al.*, 2024). Pengeringan tangan adalah langkah terakhir yang kritis dalam proses mencuci tangan yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko kontaminasi silang, dan penggunaan handuk kertas sekali pakai dianggap sebagai solusi optimal dalam hal ini (Kozow *et al.*, 2024).

Beberapa peneliti percaya bahwa kebersihan tangan memainkan peran yang lebih signifikan dalam pengendalian mikroorganisme patogen daripada membersihkan dan mendisinfeksi area kontak bahan makanan (Kozow *et al.*, 2024). Selain itu, telah dilaporkan bahwa bagian dari area manipulasi makanan dapat terkontaminasi oleh *E. cloacae*, *Pseudomonas fluorescens*, *Burkholderia cepacia*, dan *Stafilokokus spp* (Bahramian *et al.*, 2021). Ketika piring menjadi terkontaminasi dengan *S. marcescens*, bakteri mengeluarkan zat untuk melindungi dirinya dari pengeringan dan penggosokan. Langkah-langkah seperti pelatihan yang tepat, penggunaan sarung tangan sekali pakai, ruangan yang bersih dan terpisah, pemantauan pola makan oleh spesialis, dan perekrutan tenaga terlatih untuk penyiapan makanan dapat secara efektif mengurangi kontaminasi mikroba (Fatemizadeh *et al.*, 2025).

Implementasi Sistem HACCP dalam Pemberian Makanan Enteral

Pendekatan optimal dan teraman untuk meminimalkan kontaminasi mikroba adalah penerapan *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP). Berbagai macam mikroorganisme yang telah terdeteksi sejauh ini mungkin disebabkan oleh praktik pembuatan dan kondisi penyimpanan yang tidak tepat (Bahramian *et al.*, 2023). Praktik manufaktur yang efisien dan kontrol jalur pemrosesan yang krusial dapat mengurangi tingkat kontaminasi, terutama dalam kasus spesies patogen

(Adibi *et al.*, 2023). Selain itu, penerapan resep mikroba yang ketat (misalnya, HACCP), praktik pembuatan yang baik, dan praktik kebersihan yang baik yang diusulkan oleh WHO dan FDA dapat mengurangi kontaminasi mikrobiologi nutrisi enteral (Bahramian *et al.*, 2021).

Sistem HACCP secara global dikenal sebagai pendekatan ideal untuk memastikan keamanan pangan dengan memantau risiko bawaan makanan (Galindo *et al.*, 2021). Sistem meletakkan dasar untuk pendekatan standar opsional untuk manajemen keamanan pangan, termasuk standar ISO 22000, BRC, dan IFS. Sejak tahun 1978, sistem HACCP telah diterapkan dalam sistem pelayanan bahan makanan di pusat kesehatan. Studi asli dari sistem HACCP terutama difokuskan pada sistem layanan bahan makanan, seperti ASI, produksi makanan pembuka, bahan makanan segar/beku, sandwich, penjamah bahan makanan, dan nutrisi enteral di rumah sakit (Bahramian *et al.*, 2022). Metode yang paling efektif untuk mencegah kontaminasi dan pembusukan produk makanan adalah dengan mengidentifikasi titik-titik kritis dari lini produksinya dan menerapkan sistem kontrol di area tersebut (Bahramian *et al.*, 2023). Karena tren BTF yang meningkat dan peran berbagai mikroorganisme, misalnya coliform atau mikroorganisme patogen lainnya dalam kontaminasi produk ini, mengidentifikasi sumber polusi dengan menentukan titik kritis jalur produksi memainkan peran penting dalam meningkatkan pemasaran dan umur simpan produk tersebut. Pendekatan lain untuk mengurangi kontaminasi adalah menerapkan prinsip HACCP di rumah sakit atau di rumah untuk mengurangi penyakit bawaan makanan dan menyediakan makanan yang aman (Kozow *et al.*, 2024).

Tujuh prinsip HACCP adalah sebagai berikut (Bahramian *et al.*, 2023):

1. Identifikasi risiko pada setiap tahapan proses untuk mencegah atau mengurangi risiko pada tingkat yang dapat diterima.
2. Implementasi titik-titik di mana pengendalian atas risiko yang teridentifikasi dapat dicapai yang disebut sebagai *critical control point* (CCP).
3. Menerapkan batasan penting untuk CCP.
4. Menetapkan dan menerapkan metode pemantauan yang efisien di CCP dalam setiap langkah proses.
5. Mengambil tindakan korektif untuk kasus di luar rentang aman.
6. Menentukan metode untuk memastikan bahwa tahapan tersebut dilaksanakan secara efektif.
7. Mendokumentasikan dan merekam poin 1 – 6.

Sistem HACCP pada *enteral feeding* (EF) telah terbukti efektif dalam menurunkan tingkat kontaminasi mikroba secara signifikan (Fernandes *et al.*, 2026). Hal ini sejalan dengan temuan penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa sebelum penerapan HACCP, larutan enteral memiliki tingkat kontaminasi mikroba

yang tinggi, seperti total bakteri mesofilik lebih dari 10^4 CFU/mL, coliform lebih dari 5×10^3 CFU/mL, dan jamur lebih dari 3×10^3 CFU/mL. Namun, setelah implementasi HACCP melalui perbaikan sanitasi, penggunaan UV, serta penggantian alat pencampur, tidak ditemukan lagi kontaminasi mikroba yang terdeteksi pada larutan enteral (Fatemizadeh *et al.*, 2025). Penerapan HACCP dilakukan melalui identifikasi titik kendali kritis seperti kebersihan personal, proses persiapan, penggunaan peralatan, penyimpanan, hingga distribusi dan pemberian kepada pasien. Studi menunjukkan bahwa intervensi berbasis HACCP mampu menghilangkan kontaminasi mikroba secara menyeluruh pada larutan enteral di rumah sakit (Yousefi *et al.*, 2025).

Dalam penelitian lain, implementasi HACCP juga terbukti meningkatkan kualitas mikrobiologis nutrisi enteral dengan menekan keberadaan mikroorganisme indikator seperti coliform serta bakteri aerob mesofilik yang sebelumnya berada pada tingkat tidak aman (Kozow *et al.*, 2024). Hasil studi menunjukkan bahwa sekitar 44,67% sampel enteral feeding melebihi batas aman kontaminasi bakteri, dengan prevalensi lebih tinggi pada preparasi rumahan mencapai 70,79% dibandingkan rumah sakit sebesar 37,91%. Selain itu, kontaminasi paling umum ditemukan berupa total coliform (82,68%) dan bakteri aerob mesofilik (79,22%), serta patogen seperti *Bacillus cereus* (4,07%) dan *Listeria monocytogenes* (3,66%). Namun, setelah penerapan HACCP dan pengendalian pada setiap tahapan produksi dan distribusi, kualitas mikrobiologis dapat ditingkatkan secara signifikan (Bahramian *et al.*, 2022; Kozow *et al.*, 2024). Selain itu, penelitian eksperimental menunjukkan bahwa formulasi blenderized tube feeding yang dirancang dengan pengawasan HACCP tidak menunjukkan adanya kontaminasi mikroba, sehingga menegaskan pentingnya penerapan sistem ini dalam menjamin keamanan nutrisi enteral (Bahramian *et al.*, 2023).

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan tingginya tingkat kontaminasi makanan dan ketidakpatuhan terhadap protokol higienis dalam berbagai tahap persiapan, penyimpanan, dan transmisi larutan nutrisi enteral di dapur rumah sakit maupun di rumah. Keamanan mikrobiologi larutan nutrisi enteral di rumah dan di rumah sakit dilaporkan rendah yang meningkatkan risiko penyakit bawaan makanan, infeksi, dan keracunan pada pasien. Oleh karena itu, pelatihan keamanan pangan di rumah dan di rumah sakit tampaknya penting dan intervensi semacam itu harus dilakukan di bawah pengawasan ahli gizi dan keamanan pangan. Selain itu, kursus keamanan pangan harus diberikan secara teratur di pusat kesehatan dan rumah sakit yang berkaitan dengan wajib kehadiran staf dapur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini.

PEMBIAYAAN

Penelitian ini tidak menerima pendanaan khusus dari lembaga pemerintah, komersial, maupun organisasi nirlaba.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan terkait dengan penelitian, penulisan, maupun publikasi artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adibi, S., Afshari, A., Norouzy, A., Nematy, M., Ehsani, A., & Hashemi, M. (2023). Microbiological quality of hospital-prepared blenderised tube feeding. *Journal of Human Nutrition and Dietetics*, 36(1), 181–190. <https://doi.org/10.1111/jhn.13066>
- Bahramian, B., Sarabi-Jamab, M., Nattagh-Eshtivani, E., & Rezaie, M. (2022). Microbiological contamination of commercial enteral feeding and blenderized tube feeding: A systematic review. *Environmental Health Engineering and Management*, 9(4), 355–364. <https://doi.org/10.34172/EHEM.2022.38>
- Bahramian, B., Sarabi-Jamab, M., Talebi, S., Razavi, S. M. A., & Rezaie, M. (2023). Designing blenderized tube feeding diets for children and investigating their physicochemical and microbial properties and Dietary Inflammatory Index. *Nutrition in Clinical Practice*, 38(2), 360–375. <https://doi.org/10.1002/ncp.10893>
- Bahramian, B., Talebi, S., & Rezaie, M. (2021). Blenderized tube feeding in pediatric patients: A systematic review. *Critical Comments in Biomedicine*. <https://doi.org/10.18502/ccb.v2i2.7396>
- Fatemizadeh, S., Mahboobi, H., Moghtadaie, A., Sarmadian, A. J., & Kamal, M. A. (2025). Enteral feeding dilemmas: Navigating the impact of bacterial contamination in hospitalized populations. *Current Nutrition & Food Science*, 21(2), 140–147. <https://doi.org/10.2174/0115734013295502240604074931>
- Fernandes, M. C. P., Beux, M. R., Martins, E. C. de S., Karbiak, L., Medeiros, C. O., da Costa, R. L., & Stangarlin-Fiori, L. (2026a). Sanitary risk in the handling of home-prepared enteral formulations: A cross-sectional assessment of microbiological contamination and food safety. *Nutrition in Clinical Practice*. <https://doi.org/10.1002/ncp.70095>
- Galindo, C. de O., Beux, M. R., da Costa, R. L., Uniat, K. C., Leobet, J., Ferreira, S. M. R., Medeiros, C. O., Schieferdecker, M. E. M., & Stangarlin-Fiori, L. (2021). Home-prepared enteral tube feeding: Evaluation of microbiological contamination, hygiene, and the profile of the food handler. *Nutrition in Clinical Practice*, 36(3), 704–717. <https://doi.org/10.1002/ncp.10577>
- Kozow, J. F. C., Rabito, E. I., Kruger, J. F., Medeiros, C. O., da Costa, R. L., Beux, M. R., & Stangarlin-Fiori, L. (2024). Microbiological contamination present in enteral tube feeding prepared in hospitals and/or at home: A systematic review. *Nutrition Reviews*, 82(9), 1226–1238. <https://doi.org/10.1093/nutrit/nuad123>
- Osman, N. S., Md Nor, N., Md Sharif, M. S., Hamid, S. B. A., & Rahamat, S. (2021). Hospital food service strategies to improve food intakes among inpatients: A systematic review. *Nutrients*, 13(10), 3649. <https://doi.org/10.3390/nu13103649>
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- World Health Organization. (2025). Estimating the burden of foodborne diseases. <https://www.who.int/activities/estimating-the-burden-of-foodborne-diseases/estimates-of-the-global-burden-of-foodborne-diseases>
- Yousefi, M., Koorehpaz, K., Bagheri, M., Sharifi, Y., Rahimirad, A., & Roosta, Y. (2025). Implementation of hazard analysis and critical control points (HACCP) for microbial safety of enteral feeding solutions at Imam Khomeini Hospital, Urmia, Iran. *Iranian Journal of Microbiology*. <https://doi.org/10.18502/ijm.v17i4.19251>